

SELÇUKLU MİMARİ ÖĞELERİNİN ANADOLU TÜRK HALILARININ MOTİF VE KOMPOZİSYON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Fikret YALIN¹

<https://orcid.org/0000-00027558-9935>

Hatice TOZUN²

<https://orcid.org/0000-0003-3172-1401>

- 61 -

Öz

Türklerin Anadolu'ya yerleşmesiyle birlikte, göçebe kültürden yerleşik yaşama geçiş yaşanmıştır. Bu dönemde, Anadolu kırsalında yaşayan Türk aşiretleri hem hayvancılıkla uğraşmışlar hem de geleneksel çadır yaşamını sürdürmüşlerdir. Özellikle Anadolu Selçuklu döneminde, Konya ve çevresinde büyük yapı faaliyetleri ve özgün halı üretimi gözlemlenmiştir. Mimari ve halı sanatı arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Halı sanatı, Anadolu Selçuklu mimarisinden etkilenmiş ve mimari unsurları halı tasarımlarında benimsemiştir. Mihraplar, taç kapılar ve köşe sütunları gibi mimari unsurlar, halılarda da motifler olarak kullanılmıştır. Özellikle kufi yazılar, halıların bordürlerinde görülürken, mimari süslemelerde de sıkça kullanılmıştır. Bu benzerlikler, halı sanatının mimari unsurlardan etkilendiğini göstermektedir. Anadolu Selçuklu dönemi halıları, bu etkileşimin önemli bir ürünü olarak kabul edilirken, mimari ve halı sanatının birbiriyle bağlantılı olduğu ve toplumun kültürel gelişimine katkı sağladığı anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Selçuklu, Mimari, Halı

¹ Dr. Öğr. Üyesi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Osmaniye-Türkiye, fikretyalin@osmaniye.edu.tr

² Doç. Dr. Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü İzmir-Türkiye, tozun.hatice@gmail.com

THE INFLUENCE OF SELJUK ARCHITECTURAL ELEMENTS ON THE MOTIFS AND COMPOSITION FEATURES OF ANATOLIAN TURKISH CARPETS

Abstract

With the settlement of the Turks in Anatolia, a transition from nomadic culture to settled life occurred. During this period, Turkish tribes living in rural Anatolia engaged in both animal husbandry and maintained traditional tent life. Especially during the Anatolian Seljuk period, significant construction activities and unique carpet production were observed in Konya and its surroundings. There is a close relationship between architectural and carpet art. Carpet art has been influenced by Anatolian Seljuk architecture and has adopted architectural elements in carpet designs. Architectural elements such as mihrabs, crown gates, and corner columns have been used as motifs in carpets. Especially kufic scripts are seen in the borders of carpets while they are also frequently used in architectural decorations. These similarities indicate that carpet art was influenced by architectural elements. Anatolian Seljuk period carpets are considered as an important product of this interaction, while it is understood that architecture and carpet art are interconnected and contribute to the cultural development of society.

Key words: Seljuk, Architecture, Carpet

GİRİŞ

Anadolu coğrafyası, tarih boyunca birçok medeniyetin izlerini barındırmış ve çeşitli kültürel etkileşimlere sahne olmuştur. Ancak, bu zengin ve karmaşık tarih örgüsünde Türklerin Anadolu'ya göçü, bölgenin sosyal, ekonomik ve siyasi dokusunu derinden etkileyen bir dönüşüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Türklerin Anadolu'ya yoğun olarak göçü her ne kadar 1071 tarihli Malazgirt Zaferi sonucunu işaret etse de bu tarihten uzun zaman önce konargöçer Türk toplulukları Anadolu'nun iç kesimlerine doğru ilerlemiş ve buraları kendilerine vatan edinmişlerdir (Kuban, 2002, s. 14).

“Anadolu'ya yerleşen Türkler, gün geçtikçe yerleşik yaşamı benimsemişler ve bu yaşamın gerekliliklerini öğrenmişlerdir. Bu dönemde Anadolu kırsalına yerleşen göçebe Türk Aşiretleri bir yandan hayvancılık ile geçimini sağlarken bir yandan da alışık oldukları çadır yaşamıyla ilgili üretimlerini sürdürmüşlerdir” (Öztürk İ. , 1997, s. 164-165). Yerleştikleri bölgelerde, karşılaştıkları farklı toplulukların kültürel ürünleri ile etkileşime giren zanaat gelenekleri, çeşitlenerek gelişmeye devam etmiştir.

Bu geleneklerin arasında halı dokumacılığı önemli bir yere sahiptir. Pazırık'tan başlayarak, yaşadıkları bölgelerde, bıraktıkları halı kalıntılarının izini sürdüğümüzde, nihayet Anadolu Selçuklu döneminde kimliğini artık çözümleyebileceğimiz yapıda bir halı gurubu ile karşılaşırız. Bu dönem, Türklerin geçmişten günümüze uzanan halı dokuma geleneğindeki zincirin en önemli halkasını oluşturur. Anadolu'ya yerleşmeleri ile birlikte, özellikle Alâeddin Keykubat döneminde, Selçuklu sanatının ve kültürünün

kalbi olan Konya ve civar bölgelerinde büyük yapı faaliyetlerinin yanında bu yapılarla yakından ilişkili yepyeni ve özgün kimliğe sahip halı örnekleri üretmişlerdir.

“Anadolu Selçukluları, kuruluşundan yıkılışına kadar sürekli olarak siyasi karışıklık ve savaş halinde olmalarına rağmen özgün eserler üretmeye devam etmişlerdir” (Ögel, 1987, s. 2-3). Mimari ve mimari süslemeler bu eserlerin kalbini oluşturur. Diğer birçok sanat dallarında görülen gelişmenin çoğunlukla mimarideki yeniliklerden, üslup ve tasarım anlayışlarından beslendiği görülebilmektedir.

Anadolu Selçuklu Halıları da bu mimari öğelerden beslenerek gelişim göstermiş ve böylece Anadolu’daki Türk halıcılığının 11. yüzyıldan günümüze kadar uzanan serüveninin başlangıcı olmuşlardır.

Bu çalışmada, Anadolu halı sanatının Anadolu Selçuklu mimarisinden ne şekilde etkilendiği, mimarideki hangi öğeleri benimsediği, bu öğelerin kompozisyon ve tasarım özelliklerine olan etkisi, esinlendiği motiflerin altında yatan düşüncenin ne olduğu ve dokuma tekniklerinin elverdiği ölçüde, bu biçimlerin motife nasıl dönüşmüş olabileceği üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede çalışma, konuyu *mimari bileşenlerin etkisi* ve *mimari süslemelerin etkisi* olarak iki ana başlık altında incelemektedir. Mimari bileşenlerin etkisi başlığı altında, Anadolu Selçuklu mimarisindeki mihrap, taç kapı, sütun, kandil ve peyzaj gibi kısımların Anadolu Türk halısına olan etkileri üzerinde durulurken, Mimari süslemelerin etkisi başlığı altında ise kufi yazıların, geometrik ve bitkisel kökenli motiflerin etkileri üzerinde durulacaktır.

“Tarihin belirli bir noktasında sanat alanlarının birbirinden ayrı tutulamayacağını, hatta toplum yaşamı, yönetim, mimarlık alanı ve dekorasyonun birbiriyle bağlantılı yürüdüğünü iddia etmek günümüze kalan bu nadide kültürel ürünlerimizin oluşum serüvenini anlama konusunda ilke olarak doğru gözükmektedir. Anadolu halılarının oluşumundaki genel faktörleri analiz etmek, kaynaklarına inerek araştırmak ve benzer örnekleri ile karşılaştırmak konuya daha bütüncül bir yaklaşım sağlamaktadır. Motif, figür ve her türlü şekil bu sanatın dilinde önemli bir iletişim sistemi oluşturmaktadır. Bu şekillerin kaynakları, tasarlanışları, birbirine dönüşümleri, yer değiştirmeleri çeşitli bölgelerdeki benzerlikleri ile karşılaştırılmadıkça anlamlı bir bütün ortaya çıkmayacaktır” (Rıfat, 1996, s. 5-6).

1. ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ HALILARI

“Günümüze ulaşabilen en eski halı örneğinde hayvan ve bitki kökenli natüralist motiflerin tercih edildiğini görmekteyiz. Uzun bir boşluktan sonra Türkistan’da bulunan ve 3.-4. yüzyıl ile 5.-6. yüzyıllara tarihlendirilen halı parçalarında motif tercihlerinin stilize geometrik şekillere evrildiği görülmektedir.

Mısır'da bulunan ve Abbasilere ait olduğu kabul edilen 8.-9.yüzlara tarihlendirilen halılarda ise motifler tamamen geometrik şekillere dönüşmüştür. Bu durum Türk halı sanatının motif ve kompozisyon özelliklerinde bir dönüşümü işaret eder ancak asıl dönüşümün ve gelişmenin Selçuklu döneminde başladığı bilinmektedir”.³

“Halıcılık geleneğinin Anadolu'ya 11. yüzyıldan itibaren bu topraklara göç eden konargöçer Türk toplulukları tarafından getirdiği birçok bilim insanı tarafından artık kabul edilmektedir. Anadolu'da üretilmiş Türk halıları ile ilgili kaleme alınmış en eski bilgi ve belgeler bu görüşü desteklemektedir. Bu belgeler arasında 1271-72 yılları arasında Anadolu'da gözlemler yaptığı bilinen Marko Polo'nun, 1274 yılında ölen Arap gezgin İbn Said'in yazıları bulunmaktadır” (Deniz, 2000, s. 24).

“Bu coğrafyada ele geçirilmiş en eski halı kalıntıları 13.yüzyıla tarihlendirilen Selçuklu halıdır. 1905 yılında F.R. Martin'in Konya Alâeddin Keykubat Camii'nde üçü bütüne yakın, beşi ise küçük parçalar halinde keşfettiği Selçuklu halı örnekleri, ileriki dönemlerde gelişmeye devan eden Anadolu Türk halı sanatının temelini oluşturmaktadır.(Şekil 1). Uzunlukları 5 ile 6 metreye bulan bu halılar geniş kûfî yazılı bordürleri ile Selçuklu sanatının en görkemli örneklerini teşkil etmektedir. Geometrik ve bitkisel kökenli motifler, iri, sivri uçlu kûfî bordürler bu halıların en belirgin özelliğidir” (Aslanapa, 1987, s. 13).

Tablo 1: Konya Alâeddin Keykubat Camii'nde bulunan, 13.yüzyıla Tarihlendirilen Selçuklu Halıları

³ Detaylı bilgi için bkn. Aslanapa, Durul, 1974, s. 94.

Kaynak: Bahadır Öztürk, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2011, s. 31-55.

“Bu keşiften sonra, 1930 yılında, Amerikan sanat tarihçisi R.M. Riefstahl, Beyşehir Eşrefoğlu Camisi'nde Selçuklu dönemine ait dört ayrı halı parçası daha bulmuştur. Bunlardan biri Konya Alâeddin Keykubat Camisi'nde keşfedilen envanter numarası 685 olan haliya (bkz. Tablo 1) çok benzemektedir, diğer ikisinin 13.yüzyıl veya 14.yüzyıllarından, dördüncü parçanın ise 15.yüzyıllarından kalmış olduğuna inanılmaktadır” (Önder, 1966, s. 147). 14.yüzyıla tarihlenen bu haliya dikkatle bakıldığında geometrik motiflerden bitkisel kökenli stilize motiflere geçildiği görülebilmektedir.

“Anadolu'da bulunan örneklerden başka, 1935-1936 yıllarındaki Fustat (Mısır) kazılarında çeşitli ebatlarda halı parçaları bulunmuştur. Bunların çoğunluğunun 13 ile 15.yüzyıllara ait oldukları kabul edilmektedir. Bunlardan birkaç tanesini C. J. Lamm resimleriyle birlikte yayınlamıştır. Yayımlanan bu halılardan yedisinin Selçuklu halısı olduğu anlaşılmaktadır. Atkısı ve çözgüsü yün iplik olan bu halılar Gördes düğümü tekniği ile dokunmuş ve yapısal özelliklerinin yanı sıra dekoratif özellikleri bakımından da Anadolu halılarına benzemektedirler. Fustat'ta bulunan bu halılardan bazıları ise ilk defa görülen

örnekleri ile Selçuklu halılarını çeşitlendirmektedir. Bu halıların Mısır'da bulunması ise Anadolu'dan Mısır'a halı ihraç edildiğinin kanıtı olarak değerlendirilmektedir” (Yetkin, 1991, s. 14).

Görüntü 1: Beyşehir Eşrefoğlu Camisi'nde Bulunan 862 Env. Numaralı Selçuklu Halısı, Fustat'da Keşfedilen Anadolu Selçuklu Halı Parçası Env. No: NM 220/1939

- 66 -

Kaynak: Bahadır Öztürk, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2011, s. 31-55)

“İlk kez İtalyan ressamın tablolarında fark edilmiş ancak sonradan 12 adet örneğine ulaşılmış bir Selçuklu halı grubu daha vardır. 1990 yılında, Tibet Budist manastırlarında bulunan bu halıların Selçuklu döneminde Anadolu'da dokunup Tibet'e ihraç edildiği tahmin edilmektedir. Özellikle kompozisyonunda stilize hayvan figürlerinin tasvir edildiği dört halı, hammadde, renk ve yapısal açıdan diğer Anadolu Selçuklu halıları ile ortak özellikler taşımaktadır. Yapılan laboratuvar analizlerinden bu halıların 12. ve 13. yüzyıllara ait olduğu anlaşılmaktadır. Bulunan bu örneklerde halı zemini kare ya da dikdörtgen alanlara ayrılıp, bu alanlardan her biri, iç içe yerleştirilmiş hayvan motifleri ile dekore edilmiştir. Buradan yola çıkarak, bu halıların Beylikler dönemi hayvan motifli halılara öncülük ettiği gerçeğine ulaşılmaktadır” (Deniz, 2000, s. 24).

Büyük göçler sonucu Anadolu'ya yerleşen Türkler halı sanatlarını geliştirecek ve çeşitlendirecek bolca kaynakla karşılaşmışlardır. Geldikleri bölgelerde yaşayan toplulukların geleneksel sanatları, yerleştikleri coğrafyanın bitki örtüsü, özümstedikleri İslam dini, en çok da bölgenin mimari yapıları bu kaynaklara örnek gösterilebilir.

Büyük yapı faaliyetlerinin başladığı bu dönemde taş işlemeciliğinden tuğlaya, seramik ve bezemeden ahşap işlemeye kadar birçok uygulamanın görüldüğü Anadolu, farklı

alanlardan birçok sanatçının ve zanaatkârın buluşma noktası olarak etkileşim sahası haline gelmiştir. Anadolu’da yükselen bu yenilikçi yapılar bu coğrafyada üretilen kültürel ürünlerin zenginleşmesinde etkili olmuştur.

Türk halı sanatının Selçuklu mimarisinden büyük ölçüde etkilendiği gösteren çeşitli örnekleri bulunmaktadır. Bu örnekler incelendiğinde mimari yapıların kimi kısımlarından esinlendiğini anlaşılmaktadır. Bunlar mihrap, sütun, taç kapı gibi ana bileşenler iken kufi yazılar, bitki veya hayvan kökenli geometrik şekiller gibi iç ve dış yüzey süsleme unsurlarıdır.

2. MİMARİ BİLEŞENLERİN ETKİSİ

2.1. Mihrap

“Türk Dil Kurumu Sözlüğünde mihrap sözcüğünü; “dini yapılarda Kâbe yönünü işaret eden ve ibadet sırasında imamın bulunduğu yerde duvara konumlanan olan oyuk veya girintili yer” olarak tanımlanmaktadır. İslamiyet’in erken dönemlerinde kiblenin yönünü basit bir çizgi veya sadece bir levha işaret etmekteydi. Emeviler 8.yüzyıldan itibaren yapılarında, duvar içine yerleştirilmiş niş şeklinde mihraplar yapmışlardır” (Bakırer, 2000, s. 1). “Basit yapılı bir niş şeklinde ortaya çıkan mihraplar, ilerleyen dönemlerde gelişerek dini yapıların en gösterişli unsuru haline gelmiştir. Ayrıca ait oldukları dönemin üslûplarından etkilendikleri için her devrin sanat anlayışını en iyi aktaran mimari eleman olarak öne çıkmaktadırlar” (Erzincan, 2005, s. 36).

“Türk Halı Sanatında önemli bir yere sahip olan, ibadet etmek amacıyla kullanılan ve farklı bir gelişim süreci olan seccade, ismini Arapça “*Secde etmek*” fiilinden almıştır. Seccadelerin hangi tarihlerde ve nasıl ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemekle birlikte” (Özçelik, 2011, s. 51) ibadetin gerçekleştirildiği camilerde, mimarının en göz alıcı kısımlardan olan mihraplar ile mihraplı halıların yani seccadelerin benzerliği etkileşimin bir göstergesidir. Mihraplar tasarım özelliklerine göre tepelik, taç, alınlık, çerçeve, köşelik, kavsara, sütun, niş ve oturtmalık gibi kısımlardan oluşur. (Görüntü 6) Mihrabın kimi kısımlarını yansıtan tasarıma sahip en eski halı Türk İslam Eserleri Müzesinde sergilenen ve Anadolu Selçuklu dönemine tarihlendirilen 299 envanter numaralı halıdır.

Görüntü 2: 299 Envanter Numaralı Halı ve Kompozisyon Şeması

Kaynak: Bahadır Öztürk, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2011, s. 31-55, **Çizim:** Fikret Yalın.

- 68 -

“Bu halı, dokuma yönüne göre ele alındığında kahverengi zeminde, dokumanın boyu yönünde beyaz zeminli üç ince bordürün uzandığı görülebilir. Bu bordürler, altta dokumanın eni yönüne uzanan aynı bordür ile birleşiktir ve aralarındaki boşluklar dokumanın dikey yönünün tersinden bakıldığında çift mihraplı bir zemin düzeni oluşturmaktadır” (Aslanapa, 1987, s. 145). Bordürlerin içi palmet motifleri ile bezenmiştir. Halıda mihrabı oluşturan bordürlerin Selçuklu mimarisinde görülen ve mihrabın her iki yanında konumlanan sütunlar ile benzerlik göstermektedir. Beyşehir Eşrefoğlu Süleyman Bey camisinin (yapım yılı 1297) mihrabında kullanılan sütunlar buna bir örnektir.(Görüntü 3). Bu özellikleri ele alındığında sütunlar ile oluşturulmuş çift mihrap kompozisyonlu bir halı olduğu söylenebilir.

İncelenen bu halı, dönemdeki diğer halılarla kıyasla küçük yani seccade boyutlarındadır. Ebatları ve kompozisyon özellikleri açısından dönemdeki diğer halılardan farklılık gösteren bu örnek sonraki dönemlerde dokunmuş mihrap kompozisyona sahip seccade halılarının prototipi olarak kabul edilebilir. Çünkü benzer

yüzey düzenlemesine sahip diğer halılar, mihrap kompozisyonları zenginleştirilmiş veya daha belirginleştirilmiş olarak benzer ebatlarda karşımıza çıkmaktadır. Zira günümüze ulaşabilmiş erken tarihli diğer mihraplı halı bir saf seccadedir.(Görüntü 4). Bu halının tasarım özellikleri incelendiğinde mihrap motifinin belirginleştiği ve kompozisyonuna kandil motifinin de eklendiği dikkati çekmektedir. Kandil, seccade halılarda sıklıkla kullanılan bir motiftir. Bu motif ile birlikte mihrabın betimlendiği Anadolu halıları sonraki dönemlerde yaygınlık kazanmıştır.

Görüntü 3: Beyşehir Eşrefoğlu Süleyman Bey Camisi Mihrap Sütunlarının ve Üzerindeki Motiflerin Bordüre Dönüşümü

Kaynak: Sıdıka Berat Ak, Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2019, s.52, Çizim: Fikret Yalın.

Görüntü 4: 772 Envanter Numaralı Saf Seccade ve mihrap şeması

Kaynak: Bahadır Öztürk, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2011, s. 31-55, Çizim Fikret Yalın.

17.yüzyıla gelindiğinde mihrap bölümünün çoğu bileşenleri ile birlikte betimlendiği örnekler karşımıza çıkmaktadır.

Görüntü 5: Mihrap Bölümleri ve T.İ.E.M'de Bulunan 17. yüzyıl Gördes Halısı İle Karşılaştırılması.

Kaynak: Mustafa Yıldırım. Kasım Kara, 2015, s. 27.

Görüntü 6: Beyşehir Eşrefoğlu Süleyman Bey Camisinin Mihrap Detayı ve 17. yüzyıla Tarihlendirilen Kırşehir Seccade Halısı(Env. no: 1024 Ankara Etnografya Müzesi)

Kaynak: Türk El Dokuması Halılar, 1998, s.103, Fotoğraf: Fikret Yalın

Yapılan karşılaştırmaların ve incelemelerin bu motif ve kompozisyon özelliklerinin Selçuklu mimari öğelerinden esinlendiğini kanıtlar niteliktedir. Zira Anadolu'da üretildiği bilinen bu halıların, mihrap kompozisyonuna sahip bir yüzey düzenleme şeklini herhangi başka bir kaynaktan esinlenmiş olamayacağı düşünülmektedir.

Görüntü 7: Env. no: ABE0509 (Vehbi Koç Vakfının Koleksiyonu) 20. yüzyıl Seccade Halısı

- 72 -

Kaynak: <https://vekam.ku.edu.tr/ankara-bag-evi/koleksiyon/hali-ve-kilim/seccade>.

Görüntü 7’de sunulan seccade halısı, 20. yüzyıla gelindiğinde mihrap kompozisyonlarının ne denli çeşitlendiğini gösteren bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı eksende iç içe geçmiş üç mihrap ile derinlik algısı kurgulanmıştır. Her bir mihrap kemeri detaylı bitkisel motiflerle bezenmiş ve birbirinden farklı kandil motifleri ile mihrap nişleri zenginleştirilmiştir. Bu halıda en dikkat çeken unsurlardan biri ise dış mihrap ile orta mihrabın alt kenarları arasında uzanan bir halı betimlemesidir. Bu seccadenin kompozisyonu, derinlik algısının da etkisiyle en içten dışa doğru, mihrap, cümle kapısı ve son cemaat yerinden oluşan mimari bir düzen olarak yorumlanabilir.

2.2. Taç kapılar

“Anıtsal ve önemli yapıların ön cephesinde görkemli tasarımları ve zengin süslemeleriyle, yapının mimari üslubunu temsil eden girişlere taç kapı (cümle kapısı, portal) denilmektedir” (Kuban, 1978, s. 139). Dönemsel üslup ve tasarım özellikleri dâhilinde değerlendirildiğinde taç kapıların mihraplar ile benzer kompozisyon ve süsleme unsurları ile inşa edildiklerini görebiliriz. Dolayısıyla taç kapılar, Anadolu Türk halı

sanatının gelişim sürecine mihraplar ile benzer katkıda bulunmuş, benzer grupta halılara yine benzer kurguyla konu olmuştur. Mihrap kompozisyona sahip halılarda taç kapının mı yoksa mihrabın mı betimlendiği pek anlaşılabilir.

Görüntü 8: 17. yüzyıla tarihlendirilen Gördes halısı (Env. no: 54.375.1 Budapeşte Müzesi) ve Niğde Alâeddin Camii taç kapısı

Kaynak: Türk El Dokuması Halılar, 1998, s.117, Foto: Ezgi Temekoğlu, Selçuk Üniversitesi, 2023, s.82.

Taç kapıların ve mihrapların dış köşelerine konumlanan sütun başlıklarının Anadolu halılarının mihrap bölümünde yine aynı yerde konumlanan bir motif ile benzerliği dikkat çekicidir. (Görüntü 8,9)

Görüntü 9: Konya Etnografya Müzesi 821 Envanter Numaralı Lâdik Seccade Halısı (17. yüzyıl) ve Konya Karatay Medresesi Taç Kapısı

Foto: Fikret Yalın, **Foto:** Ezgi Temekoğlu, Selçuk Üniversitesi, 2023, s.97.

2.3. Köşe Sütunları

“Köşe sütunların, Anadolu dışında örneklerine çok az rastlanmaktadır. İlk örneklerden biri İran’daki 8. yüzyıl Nayin Camisinde kullanılmış, tamamen bitkisel motiflerle bezeli mihrap sütunlardır” (Ünal, 1982, s. 55). “Köşe sütunlar, niş kenarlarında veya mihraplarda kullanılırken bu unsurların aynı tarihlerde taç kapılarda da kullanıldığını görmekteyiz. Herhangi bir yapısal işlevi bulunmayan köşe sütunlar tamamıyla süsleme amaçlı yapılmıştır” (Ögel, 1987). Anadolu seccade halılarında bu unsur, mihrap nişinin her iki kenarına konumlandırılmış motifler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun ilk örneğinden Görüntü 2’de bahsedilmiştir. Söz konusu örnekte köşe sütunu halıda ince bordür olarak karşımıza çıkmaktadır.

17. ve 18. Yüzyıllarında Lâdik seccade halılarında sütunlar motif olarak kullanılmıştır.

Görüntü 10: Konya Etnografya Müzesi 847 Envanter Numaralı Lâdik Seccade Halısı (17. yüzyıl)

Kaynak: Türk El Dokuması Halılar, 1998, s.122.

Görüntü 11: Konya Etnografya Müzesi 837 Envanter Numaralı Lâdik Seccade Halısı(18. Yüzyıl) ve Konya Sahip Ata Hangah taç kapı sütun ve başlığı (iki kademeli bitkisel motifli başlık)

Foto: Fikret Yalın, **Çizim:** Ezgi Temekoğlu, Selçuk Üniversitesi, 2023, s.97.

“18. yüzyıla tarihlendirilen bir Lâdik seccade halısında(Görüntü 14) mihrap nişinde konumlanan iki adet sütun iki kademeli başlık ile birlikte betimlenmiştir. 1258 yılında yapılmış Sahip Ata Hangah taç

kapı köşe sütunu ile benzerlik göstermektedir. Her iki motif benzer konuda ele alınmıştır. Çünkü her iki yapıda da betimlenmek istenen hayat ağacı motifidir. Birçok kaynakta bitkisel motifler ile süslenmiş sütun ve başlık hayat ağacı motifini işaret etmektedir” (Ögel, 1987, s. 98).

2.4. Kandil

“Aydınlatma araçları mimari yapılar için gereklidir ve mimari unsurlarından ayrı tutulamaz. Kandiller, sadece aydınlatma aracı olarak değil aynı zamanda dekoratif ve sembolik anlamları için de Selçuklu mimarisinin önemli öğelerinden olmuştur. Selçuklular, Anadolu beylikleri zamanlarında Anadolu’da metal asma kandiller üreterek birçok binayı bunlarla aydınlatmışlar ve dekore etmişlerdir. Mezar taşlarına, mihraplara kabartma olarak yapılmış kandil betimlemeleri bulunmaktadır” (Oral, 1959, s. 114). “Bu betimlemeler Anadolu halılarında da görülmektedir. Kandil motifinin ilahi nurun sembolü olarak görülmesi ibadet yaygısı olan seccade halılarda yaygın olarak kullanılmasında etkili olmuştur” (Soysaldı & Göksel, 2018, s. 117).

Görüntü 12: Env. no: 7591, Ankara Etnografya Müzesi, Selçuklu dönemi metal kandil

- 76 -

Kaynak: Oral, 1959, s. 116.

Kandil motifli olduğu düşünülen en erken tarihli halı Türk İslam Eserleri Müzesinde sergilenen ve 13. yüzyıla tarihlendirilmiş 299 envanter numaralı halıdır. Çift mihraplı halının her bir nişinde üçer adet kandil motifi sıralanmaktadır (Görüntü 2). Sonraki dönemlerde bu motiften çeşitlenen benzer kandil motiflerinin bulunduğu örnekler mevcuttur. 16. yüzyıla tarihlendirilmiş saf seccadede görülen kandil motifi buna bir örnektir. Görüntü 13’te görüldüğü üzere kandil motifleri neredeyse aynı görünümündedir. Fakat halılardan birisi 13. yüzyıla ait iken diğeri 16. yüzyıla aittir. Dolayısıyla aynı kandilden esinlenmiş olma ihtimalleri oldukça düşüktür. O halde sonraki dönemlerde üretilen halılara girmiş bu motifler için, önceki dönemlerde dokunmuş motif

geleneklerinin sürdürüldüğünü ya da mimari eserlerin taç kapı, mihrap gibi bölümlerinde betimlenen kandil şekillerinden esinlenildiklerini söylemek akla daha yatkın gelmektedir. Anadolu halılarında bu tür örnekler ile sık karşılaşmaktadır.

Görüntü 13: Env. no: 299 halı detayı (13. yüzyıl), Env. no: 772 saf seccade detayı(16. yüzyıl) ve ortak kökenli kandil motifi

Kaynak: Bahadır Öztürk, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2011, s. 31-55, **Çizim:** Fikret Yalın.

- 77 -

Görüntü 14: Envanter no: 742 Uşak Saf Seccade halısı 16. yüzyıl İstanbul T.İ.E.M.

Fotoğraf: Fikret Yalın.

Görüntü 15: Özel Koleksiyon, 19. yüzyıl Konya halısı

Kaynak: Türk El Dokuması Halılar, 1998, s.48.

Görüntü 16: 25486 envanter numaralı Kırşehir seccade halısı(20. Yüzyıl) Ankara Etnografya Müzesi

Kaynak: Çiğdem Karaçay, 2018, s.46.

Halılarda betimlenen kandil motiflerinin üretildikleri dönemlere, yörelere ve hatta dokumacının beğenisine göre üslup özelliklerinin değişiklik gösterdiği, kimi süsleme unsurlarının da eklenerek bu motiflerin çeşitlendirildiğini sunulan örnekler göstermektedir.

3. MİMARİ SÜSLEMELERİN ETKİSİ

3.1. Kufi yazılar

“Günümüze ulaşan en eski kufi yazılı yazılı halıların Abbasiler döneminde üretildiği kabul edilmektedir. Fustat'ta yapılan kazılar sonucu bulunan halıdan biri Kahire Arap Müzesinde sergilenmekte ve 817 yılına tarihlendirilmektedir. Bunlardan başka iki örnek 9. 'yy.dan kalmadır. Biri İsveç Gotheburg Röhs Müzesinde, diğeri ise Stockholm Milli Müzesi'nde yer almaktadır. Her iki halı da, muhtemelen, Türkler tarafından Samerra'da dokunmuş ya da Türkler tarafından Asya'da dokunup Samerra'ya getirilmiştir” (Aslanapa, 1997, s. 18).

“Kufi yazı Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu İmparatorluklarında tüm sanat dallarında sıklıkla kullanılmış bir dekor öğesi olmuştur” (Durul, 1965, s. 1-4). “Dolayısıyla bu öğeler halı sanatında da yerini almıştır. Ancak halılarda kullanılan bu öğeler yazı değildir, sadece bir dekordur. Her hangi bir sözcük anlamı olmayan kufi dekor, betimlendikleri halılarda anıtsal etkininin yanında ve görsel açıdan estetik bir değer katar” (Yetkin, 1991, s. 8). Bu halılar, bordürlerinde görülen bu motiflerden dolayı kufi yazılı halılar olarak adlandırılmıştır. Özellikle Selçuklu mimarisinin çeşitli bölümlerinde geometrik şekillerle zenginleştirilmiş kufi yazılarla benzerlik göstermektedir.

Görüntü 17: Vakıflar Halı Müzesinde yer alan envanter numarası A-344 olan halının bordürü(Foto: Selman ardeşlik) ile 13. yy. Sivas İzzeddin Keykavus türbesinde yer alan kufi yazı (solda) ve Afyon Mısırî Camii Mihrabı alınlıkta yazankufi yazıların karşılaştırılması

Foto: Hürrem Sinem Şanlı, **Foto:** Sıddıka Berat AK

Görüntü 18: T.İ.E.M’de yer alan 681 envanter numaralı halının(13. yüzyıl) bordür motifi ile İran’da bulunan Selçuklu dönemi(1111 tarihli) ile Save Büyük Camii’nin kitabesindeki kufi yazıların karşılaştırılması.

- 80 -

Foto: Sepideh Şan

Görüntü 19: Vakıflar Halı Müzesinde yer alan A-217 numaralı(13. yüzyıl) halının kufi bordürü ve İnce Minareli Medrese Dügümlü Kufi Hattının karşılaştırılması)

Foto: Hürrem Sinem Şanlı, Meltem Göksel Kabalcı, **Foto:** Selman Kardeşlik

“Doğan Kuban’ın da ifade ettiği gibi, erken tarihli halılarda kufi yazı benzeri motifler daha geniş yüzeyli ve henüz olgunlaşma aşamasında görünmektedir” (Kuban, 2002, s. 37). “İlerleyen yüzyıllarda üretilmiş halıların bordür motifleri örgü olarak bilinen daha detaylı ve karmaşık motif dizilerine dönüşmektedir” (Aslanapa, 1993, s. 112). Ancak 16.yüzyıllara gelindiğinde kufi yazı benzeri motiflerin giderek küçüldüğü hatta kufi yazı formundan giderek uzaklaştığı görülmektedir.(Görüntü 20)

- 81 -

Görüntü 20: 16. yy. başları Holbein halısı çiçekli kûfi bordür örneği

Kaynak: Aslanapa, Türk Halı Sanatı'nın Tarihi Gelişimi, 1997, s.117.

Yapılan karşılaştırmalardan anlaşılacağı gibi Selçuklu mimarisindeki yazılar ile örnekte sunulan halıların bordürlerindeki yazı karakterleri ve süslemeleri benzer özellikler taşır.

Ancak mimari süslemelerdeki kufi yazılar anlamlı bir sözcük gurubu oluştururken halılardaki kufi yazı benzeri motiflerde bu durum geçerli değildir. O halde, Anadolu halılarındaki motifler Selçuklu mimarisinden dekoratif öğeler olarak esinlenmiştir çıkarımını yapabiliriz.

3.2. Geometrik ve Bitkisel Kökenli Şekiller

“Tarihin hemen her döneminde kullanılmış olan geometrik süslemeler, İslam sanatında Emevi, Abbasi, Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklu dönemlerinde geliştirildi, coğrafi yöre ve kullanımları malzemenin türüne bağlı olarak farklı tipler ortaya çıktı. İran çevresinde özellikle tuğla malzemeyle uygulanan kompozisyon türleri, Anadolu’ya yansırken daha çok taş malzemeyle uygulanmış, bu arada çini ve ahşapta da önemli örneklerle zenginleşerek devam etmiştir. Hemen her malzemeyle ve bezemenin her alanında uygulamasını gördüğümüz geometrik kompozisyonlar, öteki süsleme konuları olan bitkisel, yazı ve figürlü kompozisyonlar Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı çağları boyunca varlığını kesintisiz olarak sürdürmüştür” (Mülayim, 1982, s. 51).

Görüntü 21: T.İ.E.M’de yer alan 678 envanter numaralı Halı ve İsfahan Ulu Cami (İran) duvarından bir detayın karşılaştırılması

Foto: İlhan Özkeçeci, Sinem Yeşil, **Çizim:** Bahadır Öztürk, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2011.

Görüntü 22: T.İ.E.M’de yer alan 685 envanter numaralı halı(13. yüzyıl) ile Sivas Gök Medrese Portal detayının karşılaştırılması (Çizim: Bahadır Öztürk).

Foto: Sıtkı Rıfat, **Çizim:** Bahadır Öztürk, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2011.

Görüntü 23: Özel koleksiyonda yer alan Sinekli seccade olarak adlandırılan halının(19. yüzyıl) (Foto: Çiğdem Karaçay) detayı ile Kayseri Gülük Camii Mihrabı detayı karşılaştırılması

Çizim: Fikret Yalın, **Foto:** Siddıka Berat AK.

SONUÇ

Selçuklu sanatı, var olduğu bölgelerde diğer kültürlerden ayrılan karakteristik bir üsluba sahiptir. Diğer sanat kollarını da besleyen mimari faaliyetlerini sanatlarının merkezine koydukları söylenebilir. Ana malzemesi taş ve tuğla olan, ayakta kalabilmiş görkemli mimari yapıları vasıtasıyla yaşadıkları dönemlerden bu güne kadar benimsedikleri sanat ve üslup anlayışları ile ilgili bilgi ve ipuçları edinmekteyiz. Doğanın ve zamanın aşındırıcı etkisine karşı direnemeyip tahrip olmuş ya da yok olmuş kültürel ürünlerini bu yapıların biçimleri ve süsleme unsurları ışığında çözümleyebilmekteyiz.

Bu çalışma, Anadolu halılarının bu yapılar ile olan ilişkisi üzerinde durmuştur. Oluşum ve dönüşüm sürecinde mimari bileşenlerden ne şekilde esinlendikleri, hangi unsurları halı motiflerine dönüştürdükleri çizimler yardımı ile çözümlenmeye çalışılmıştır. Yapılan inceleme ve karşılaştırmalar gösteriyor ki, günümüze ulaşabilmiş en eski halılar motif ve kompozisyon açısından genel olarak Selçuklu sanatını yansıtmaktadır. En büyük olasılık, inşa edilmiş mimari eserlerin şekillerinin ve süsleme unsurlarının birer esin kaynağı olarak kullanılmış olmasıdır. Mihrap, taç kapı gibi kimi yapı unsurlarının doğrudan konu edildiği seccade halılarının ortaya çıkması bu durumun en büyük kanıtıdır. Sonraki dönemlerde özellikle de Selçuklulardan sonra üretilen, halı örneklerinde bu üslubun kültürel gelişimin bir sonucu olarak değişip-dönüştüğü gözlemlenmektedir.

KAYNAKÇA

- AK, S. B. (2019). Anadolu Selçuklu dönemi çini mihraplarında kufi yazı. (Yayımlanmamış *Yüksek Lisans Tezi*). Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi.
- Aslanapa, O. (1987). *Türk halı sanatının bin yılı*. İstanbul: Eren Yayıncılık ve Kitapçılık Ltd. Şti.
- Aslanapa, O. (1993). *Türk sanatı el kitabı*. İstanbul: İnkılâp Kitapevi.
- Aslanapa, O. (1997). Türk halı sanatı'nın tarihi gelişimi. *Arış*, 18-25.
- Aslanapa, O. (1997). Türk halı sanatında yeni gelişmeler. *Arış*, 10-14.
- Bakırer, Ö. (2000). *13. ve 14. yüzyıllarda Anadolu mirapları*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
- Deniz, B. (2000). *Türk dünyasında halı ve düz dokuma yaygılar*. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
- Durul, Y. (1965). Halılarda kufiye benzer motifler. *Türk Etnografya Dergisi*, 5-8.
- Erzincan, T. (2005). *Mihrap*. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslamiyet Ansiklopedisi.
- Karaçay, Ç. (2018, Ocak). Ladik seccade halılarında mihrap özelliklerinin incelenmesi. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 106-118.
- Kardeşlik, S. (2011). Vakıflar halı müzesinde Selçuklu ve Selçuklu geleneğindeki halılarda kozmolojik ve ikonografik boyut. *Restorasyon Yıllığı Dergisi*, 73-90.
- Kuban, D. (1978). *100 soruda Türkiye sanatı tarihi*. İstanbul: Gerçek Yayınevi.
- Kuban, D. (2002). *Selçuklu çağında Anadolu sanatı*. İstanbul: Promat A.S.
- Mülayim, S. (1982). Geometrik kompozisyonların çözümlenmesine bir yaklaşım. *Sanat Tarihi Dergisi*, 51-63.
- Oktay Aslanapa, Y. D. (1974). *Selçuklu halıları*. İstanbul: Akbank Kültür Yayınları.
- Oral, M. Z. (1959). Eşrefoğlu camiine ait bir kandil. *Bellekten*, 113-118.
- Ögel, S. (1987). *Anadolu Selçuklularının taş tezyinatı*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
- Önder, M. (1966). Selçuklu devri Konya halıları. *Türk Etnografya Dergisi*, 147.

- Öney, G. (1988). *Anadolu Selçuklu mimari süslemesi ve el sanatları*. Ankara: Türkiye İş Bankası Yayınları.
- Özçelik, S. (2011). Süleymaniye camisinin halı hazineleri. *Vakıf Restorasyon Yıllığı*(3), 49-61.
- Özkeçeci, İ., Yeşil, S. (2023). Türkiye(Anadolu) Selçuklu mimarisinde kufi yazı ölçeğinde Konya Aleaddin camiine bir bakış. *Dijital Communication Journal*, 1-18.
- Öztürk, B. (2011). Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde bulunan Anadolu Selçuklu dönemi halılarının tasarım özellikleri ve restitüsyon çalışmaları. (*Yayınlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi*). İzmir.
- Öztürk, İ. (1997). Türkiye'de halı ve kilimciliğin kaynakları, kaynakçası ve terminolojisine ilişkin sorunlar. *Uluslararası Dördüncü Türk Kültürü Kongresi Bildirleri*. 3, s. 164-165. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
- Rıfat, S. (1996). *Selçuklu sanatı*. Ankara: T.C Kültür Bakanlığı Yayınları.
- Soysaldı, A., Göksel, M. (2018). Kırşehir Mucur yöresine ait bir halının teknik ve desen özellikleri. *XI. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi/ Sanat Etkinlikleri* (s. 117-124). Konya: Selçuk Üniversitesi.
- Şanlı, H. S., Kabalcı, M. G. (2020). Anadolu Selçuklu dönemi kufi bordürlü halılar. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar dergisi*, 358-370.
- Temekoğlu, E. (2023). Anadolu Selçuklu dönemi yapılarında sütunçeler. (*Yayınlanmamış Doktora Tezi*). Konya: Selçuk Üniversitesi.
- Türk El Dokuması Halılar. (1998). *Katolog no:3*. Ankara: Türkiye Kültür Bakanlığı Yayınları.
- Ünal, R. H. (1982). *Osmanlı öncesi Anadolu – Türk mimarisinde taç kapılar*. İzmir: Ege Üniversitesi.
- Yetkin, Ş. (1991). *Türk halı sanatı*. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Yıldırım, M., Kara, K. (2015). Bursa Ulu Camii mihrap yazıları. *21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum*, 29-48.

(2024). <https://vekam.ku.edu.tr/ankara-bag-evi/koleksiyon/hali-ve-kilim/seccade>
adresinden alındı